

QO'QON XONLIGI VA SHARQIY TURKISTON MUNOSABATLARI**SHOHJAHON BAXTIYOROV****Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali Veterinariya meditsinasi fakulteti
veterinariya farmasevtikasi ta'lim yo'nalishi
2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11466522>**

Annotasiya. Ushbu maqolada XVI-XIX asrlarda Qo'qon xonligi va Sharqiy Turkistonning Markaziy Osiyoda kechgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda tutgan o'rne, munosabatlarning shakllanish jarayoni va taraqqiyoti, diplomatik munosabatlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shu bilan birgalikda Qo'qon hukmdorlarining Xitoy bilan diplomatik munosabatlarida Sharqiy Turkistonning o'rne, Sharqiy Turkistonda Qo'qon oqsoqollik tizimining o'rnatilishi va uning asosiy xususiyatlari, Qo'qon xonligini Sharqiy Turkiston bilan bog'lovchi karvon yo'llarining o'zaro aloqalari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar. Ofoqxo'ja, sayyidlar, sinszyan, "Xo'jagon" tariqati, xudaydo, oqsoqollik instituti, Olimxon tangalari, Uchturfon qo'zg'aloni, Terak dovoni.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о роли Коканского ханства и Восточного Туркестана в общественно-политических процессах Центральной Азии XVI-XIX веков, процессе становления и развития дипломатических отношений. Вместе с тем, роль Восточного Туркестана в дипломатических отношениях Коканских правителей с Китаем, установление системы Коканского старчества в Восточном Туркестане и ее основные особенности, взаимоотношения караванных путей, связывающих Коканское ханство с Восточным Туркестаном выделены.

Ключевые слова. Афакходжа, Сайиды, Синьцзянь, секта «Ходжагон», Худайда, Институт старейшин, монеты Олимхана, Учтурфонское восстание, Топольный перевал.

Abstract. This article provides information about the role of the Kokan Khanate and East Turkestan in the social and political processes of Central Asia in the 16th-19th centuries, the process of formation and development of diplomatic relations. At the same time, the role of Eastern Turkestan in the diplomatic relations of the Kokan rulers with China, the establishment of the Kokan eldership system in Eastern Turkestan and its main features, and the mutual relations of the caravan routes connecting the Kokan Khanate with Eastern Turkestan are highlighted.

Keywords: Ofokkhoja, Sayyids, Sinsjian, "Khojagon" sect, Khudaida, Institute of Elders, Olimkhan coins, Uchturfon Uprising, Poplar Pass.

Kirish.

XVII asr va XVIII asr o'rtalariga qadar Sharqiy Turkiston xududida ikki xonlik – Yorkend xonligi (1465-1759) va Jung'or xonligi (1636-1758) deb nomlangan mustaqil davlatlar mavjud edi. Ammo bu davlatlar o'rtasidagi o'zaro kurashlar oqibatida 1692 yildan Yorkent xonligi Jung'or xonligining vassaliga aylangan. Ikki davlatning ichki nizolar avj olishidan

foydalangan Ching imperiyasi hukumati 1758-1759 yillar davomida butun Sharqiy Turkistonni bosib olgan. Bu o'lkada manjurlar hukumati Yorkend va Jung'or xonliklari mustaqilligiga barham berib, uning o'rniga xitoycha "Sinszyan" (Shinjang), ya'ni "Yangi o'lka" deb ataluvchi noiblik tashkil etgan. Bu vaqtda Yorkent xonligi xukmdorlarining vorislari bo'lgan xo'jalar O'rta Osiyodan, jumladan, Qo'qon xonligi (1709-1876)dan boshpana topgan edilar. Ular Sharqiy Turkistonda o'z hokimyatlarini qayta tiklash maqsadida Qo'qon xonligi aholisini ham jalb etganlar. Bu esa, o'z navbatida, Qo'qon xonligi va Sharqiy Turkiston o'rtasidagi ijtimoiy-siyosiy munosabatlarning shakllanishi va rivojlanishiga olib kelgan.

Qo'qon xonligi bilan Ching imperiyasi hukumati o'rtasidagi siyosiy-diplomatik munosabatlar do'stona emas edi. Bunga, birinchidan, Qo'qonga qo'shni bo'lgan Sharqiy Turkistonda 1755-1759 yillarda manjurlar hukmronligi o'rnatilishi, ikkinchidan, Sharqiy Turkiston masalasida Xitoy hukumati Qo'qon xonligini kuchsizlantirishga urinishi, uchinchidan, Qo'qon xonligining Sharqiy Turkistonda o'z hokimyatini o'rnatishga intilishi sabab bo'lgan. Shu maqsadda Qo'qon hukmdorlari xo'jalar yordamida Sharqiy Turkistonda o'z ta'sir doirasini kengaytirishga harakat qilgan. Shuning uchun ikki davlatning o'zaro siyosiy-diplomatik muzokaralardagi asosiy ob'yekt Sharqiy Turkiston hisoblangan.

ASOSIY QISM.

Xo'jalarning Sharqiy Turkiston ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotiga faol aralashuvi boshlanishi XVI asr o'rtalariga borib taqaladi. Buxoro xonligi sayyidlaridan biri Mahmudi A'zam va uning o'g'illari Xo'ja Valining diniy-tasavvufiy g'oyalari Sharqiy Turkiston aholisi orasida keng tarqalgan edi. Ayniqsa, Xo'ja Kalonning "Ishqiya" va Xo'ja Isqoq Vali yaratgan "ishoqiya" deb nom olgan tasavvuf tariqati vakillari bu o'lka aholisini ikki guruhga bo'lib yuborgan. Tarixiy adabiyotlarda bu ikki diniy guruhni ajratish uchun "oqtog'liklar" ("Ishqiya") va "qoratog'liklar" ("ishoqiya") atamallari qo'llangan. Bu ikki diniy guruh o'rtasidagi ziddiyat Ofoqxo'ja (Hidoyatilloh, 1625-1694) davriga kelib siyosiy kurash tusini olgan. Bunga Ofoqxo'janing 1678 yilda Jung'or xoni Galdan Boshqutu (1651-1697) yordamida Yorkend taxtini egallagani sabab bo'lgan. Xitoy adabiyotlarida Ofoqxo'ja Tibet hukmdori Dalay Lama V yordamida taxtni egallagan deb noto'g'ri qayd etilgan. Shu tariqa Yorkend xonligida qariyb yuz yillar davomida hukmronlik qilgan chig'atoy sulolasi o'rniga xo'jalar sulolasiga asos solingan. Ammo Ofoqxo'ja davrida Yorkend xonligi Jung'or xonligi ta'siriga tushib qolgan. Shu bilan birga, oqtog'liklar va qoratog'liklar o'rtasida o'zaro kurash ham avj olgan. Bu kurashlarda g'alaba qilgan guruh vakillari Yorkend xonligini boshqargan. Mag'lub bo'lgan guruh vakillari esa O'rta Osiyo, jumladan, Farg'ona vodiysiga ko'chib borib boshpana topgan. Xususan, qoratog'liklarning vakili keyinchalik Yorkend taxtini egallagan Doniyolxo'ja va uning o'g'li Xo'ja Jahon Ashriylar Xo'jandda istiqomat qilishgan. Bu guruh vakillari Qo'qon xonligining tashkil topishida ham faol qatnashishgan. Bu haqda Sh. Vohidov: "Xo'jalar yoki Xo'jagon sulolasi ruhoniynasab Sharqiy Turkistonnig hokimlari bo'lgan. Bu sulolaning asoschisi Mahdumi A'zam xo'ja Ahmad binni Sayiid Jaloliddin bo'lib, u "Xo'jagon" tariqati vakili edi. Bu xo'jalar Sharqiy vs G'arbiy Turkistonda hukm surgan Chig'atoy hukmdorlari davrida markaziy va ma'muriy boshqaruv tizimida muayyan mansab va vazifalarga ega bo'lib, ularning iqtisodiy-siyosiy salohiyati kuchli bo'lgan",- deb e'tirof etish bilan birga minglar sulolasi siyosiy hokimyatni ulardan kuch bilan tortib olgan degan fikrni ilgari suradi. Aslida, Niyoz Muhammad Xo'qandiy, Mahmud Hakim Yayfoni, Mullo Olim Maxdumhoji o'z asarlarida Qo'qon xonligining amalda mustaqillikka erishishiga sababchi bo'lgan xo'jalar Sharqiy Turkiston xo'jalari emas, balki mahalliy Chodak

xo'jalari bo'lganini qayd etganlar. Chodak xo'jalari kabi Sharqiy Turkiston xo'jalarining ham xonlik aholisi orasida ta'sir doirasi katta bo'lgan. Ammo hokimiyat tepasiga kelgan ming urug'li vakillari garchand siyosiy hokimiyatni egallab olgan bo'lsalar-da, aholi orasida katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan xo'jalar bilan hisoblashishga majbur edilar.

Qo'qon xonligining Xitoy bilan munosabatlari ham do'stona emas edi. Bir tomondan, Sin imperiyasi 1755- 1759- yillar mobaynida Sharqiy Turkistonni o'ziga bo'sundirib, Qo'qon xonligini kuchsizlantirishga urinardi. Ikkinchi tomondan, Qo'qon xonligi Sharqiy Turkistonda o'z hokimiyatini o'rnatishga intilib, Sharqiy Turkiston sari o'z chegarasini tobora kengaytirib borayotgan edi. Ayniqsa, XIX asrning 20- yillarida Qo'qon – Xitoy munosabatlari yanada keskinlashdi. Bunga Qo'qon xoni Muhammad Alixonning sharqiy turkistonliklarning Jahongirxo'ja boshchiligida Sin imperiyasiga qarshi 1825- yilda boshlangan milliy-ozodlik kurashiga aralashuvi sabab bo'ldi. Xitoy hukumati 1829- yilda Qo'qonning Sharqiy Turkistonda yuritadigan savdo ishlarini taqiqladi, o'rta osiyolik savdogarlarning aksariyat qismini haydab, ularning mulklarini musodara qildi. Bunga javoban Qo'qon xoni Muhammad Ali sharqiy turkistonliklarning Xitoyga qarshi ozodlik kurashi rahbari Jahongirxo'ja va uning ukasi Yusufxo'ja ixtiyoriga Haqquli boshchiligida qo'shin jo'natadi. Natijada, Yusufxo'ja Qashg'arni egallaydi va Yorkentni egallash uchun harbiy harakatni davom ettiradi. Bu hol Xitoy hukumatini qattiq tashvishga solib qo'yadi va Yusufxo'jaga qarshi katta qo'shin yuboradi. Qo'zg'olonchilarning safida mustahkam birlik yo'qligi hamda Buxoro – Qo'qon munosabatlari yomonlashuvi oqibatida Qo'qon xonining Sharqiy Turkistonga yuborgan qo'shinini chaqirib olishi tufayli Yusufxo'ja mag'lubiyatga uchraydi. Oqibatda, Yusufxo'ja Sharqiy Turkistonni tashlab chiqadi. U bilan 70 ming uyg'ur oilasi Farg'ona vodiysiga ko'chib keladi.

Sharqiy Turkiston masalasida Qo'qon xonligi va Ching imperiyasi o'rtasidagi diplomatik munosabatlarni uch bosqichga ajratish mumkin. Birinchi bosqich 1760-1770 yillar oralig'idagi davr bo'lib, bu davrda Qo'qon xonlari Xitoyga deyarli har yili elchi yuborishgan. Biroq Ching imperiyasi hukumati xonlikka vassal davlat sifatida qaragan. Ikkinchi bosqich 1770-1832 yillar oralig'ida bo'lib, bu davrda xonlikdan Pekingga asosan uch-to'rt yilda bir marta elchi brogan. Biroq Qo'qon xonlari Sharqiy Turkistondagi siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga aralasha boshlagan. 1780 yildan boshlab, Qo'qon xonligi va manjurlar hukumati o'rtasidagi aloqalarga sovuqchilik tushgan. Bunga Buxoro amirligi va Qo'qon xonligida yashab yurgan Burxoniddin xo'janing o'g'li Sarimsoqxo'ja sabab bo'lgan. Uchturfon qo'zg'alonining shafqatsiz bostirilishi tufayli 1765 yildan 1819 yilgacha Shaqrqiy Turkiston aholisi qo'zg'alon ko'tarishga cho'chigan. Bu jarayon ikki davlat o'rtasida 1832 yil 13 yanvarda tuzilgan shartnoma bilan yakunlangan. Uchinchi bosqich 1832-1859 yillar oralig'li bo'lib, bu davrda ikki davlatdan og'ir siyosiy jarayonlar sabab elchilar tartibsiz ravishda jo'natilgan. Natijada Sharqiy Turkiston hududi ikki davlat o'rtasida bahsli maydonga aylangan. 1859 yilda Qo'qon elchisi Yorkendda o'ldirilishi esa o'lkadagi siyosiy vaziyatni salbiy tomonga burib yuborgan.

Qo'qon xonligi va Ching imperiyasi o'rtasidagi diplomatik munosabatlar natijasida Sharqiy Turkiston hududida Qo'qon oqsoqollik instituti o'rnatilgan. Bu bilan Qo'qon xonligi Sharqiy Turkistonda o'z ta'sir doirasini kengaytirgan. Tarixiy tadqiqotlarda oqsoqollik institutining tashkil topishi, qo'qonlik oqsoqollarning tayinlanishi, huquqiy maqomi va O'rta Osiyo xonliklaridagi oqsoqollik tizimi bilan farqlari kabi masalalar e'tibordan chetda qoldirilgan. Vaholanki, bu masalaga doir ma'lumotlar qo'yozma asarlar hamda xitoy tilidagi hujjatlarda

ko'pgina ma'lumotlar mavjud. Oqsoqollik Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari boshqaruv tizimida qadimdan mavjud lavozim bo'lib, uning egasi jamoa bo'lib yashash tuyg'usi kuchli kishilarni o'z faoliyati orqali bir-biriga yaqinlashtirishga xizmat qilgan. Oqsoqollar qadimda urug'-jamoa boshlig'i bo'lgan, keying davrlarda nufuzli a'yonlar toifasiga kiritilgan. Masalan, Xiva xonligida oqsoqollar elchilarni qabul qilish va boshqa ko'pgina tadbirlarda faol ishtirok etgan. Oqsoqollar xalq tomonidan saylangan, shu bilan birga, hukmdorlar bilan xalq orasida vositachi ham bo'lgan. Oqsoqol degan vazifa irrigasiya, savdo va xo'jalik tizimida ham ishlatilgan. Oqsoqollik mansabiga bevosita Qo'qon hukmdori tomonidan eng boy, tajribali hamda tadbirkor kishi tayinlangan. Xitoy hujjatlaridan birida qayd etilishicha, Sharqiy Turkistonda faoliyat yuritgan "Qo'qon xudoydosi Ziyovuddin avval Qo'qon xonligidagi moliyaviy ishlarni Norbo'tabiy nomidan boshqargan. U keyinchalik qaynotasi Qurbonbek bilan birga Qo'qonda Olimxon tangalarini nazorat qilgan. Ziyovuddin otasi ham Qashqarda xudaydo mansabida bo'lgan". Bu ikkala boy savdogar o'lkadagi moliyaviy jarayonlarni yaxshi tushungan kishilar edi. Sharqiy Turkistondagi Qo'qon oqsoqolining vazifalaridan biri karvon yo'llaridagi xavfsizlikni ta'minlash xonlik tangalarini nazorat qilish, shariatga muvofiq boj-xirojlarini yig'ib olish bo'lgan. Bu esa diplomatiya tarixida muhim bir yangilik sifatida baholanadi. Qo'qon xonligi tugatilgach, bu oqsoqollik tizimi Sharqiy Turkistonda o'z faoliyatini jamoaviy tarzda davom ettiradi.

O'rta Osiyo xonliklari bilan Xitoy o'rtasidagi karvon yo'llari Qo'qon xonligi, Sharqiy Turkiston hamda Jung'oriya orqali o'tib, asosan, uchta yo'nalishga ega bo'lgan. Birinchi yo'nalish: Buxoro-Toshkent-G'ulja-Taklamakon cho'li-Pekin. Ikkinchi yo'nalish: Buxoro-Samarqand-Badaxshon-Qorategin-Yorkend-Xo'tan. Uchinchi yo'nalish esa Farg'ona oltin halqa yo'li va Tyan-shan tog' tizmalari orqali Qashqarga, undan Kuchor orqali Xitoyning ichki tumanlariga olib borgan. Bu savdo yo'llarining barchasidan o'rta osiyolik savdogarlar bilan bir qatorda Qo'qon savdogarlari ham unumli foydalanganlar.

Qo'qonni Qashqar bilan bog'lab turgan yo'llar uch yo'nalishga ega bo'lgan: 1) Terak dovoni orqali boradigan Qashqar - Andijon yo'li. Uning umumiy uzunligi 937 yo'l(yo'l- 1,8km)g teng bo'lgan;

2) Terak dovoni orqali boradigan Qashqar - Norin yo'li. U 555yo'l(260 verst)dan iborat edi;

3) Turg'ot orqali boradigan Qashqar - Norin yo'li. U 576 yo'l(270 verst) uzunlikka ega bo'lgan. Ayni chog'da, bu yo'ldan faqat otliq kishi o'ta olgan.

Nemis sharqshunosi K.Ritter no'malum rus sayohatchisi ma'lumotlari asosida bu karvon yo'li haqida shunday yozadi: "Qo'qondan O'shga qadar oltita manzil bor, Terak dovonigacha 8 kun yurilgan. Karvon Terak dovonidan uch kun davomida o'tib, 12 kun Ichida Qashqarga yetib borgan". Shu bilan birga, u Qashqarga boriladigan yo'nalishni quyidagicha belgilaydi: "Oqyor - Polisang - Karanchi kum - Marg'ilon - Mingtepa - Aravon - O'sh - Modu - Langar - Chungursuv - Gurshu(Murshu) - Ko'kmaktom - Olatog' - Ala o'tar - To'qayboshi - Yog'in - Nag'orachaldi - Sariqamish - Yassikuchi - Oqsalur - Qush uyasi - Qo'rg'oshin koni - Qizilsuv - Birinchi xitoy qorovulxonasi - Ikkinchi xitoy qorovulxonasi - Qashqar".

Farg'ona vodiysi bilan Qashqarni bog'lab turgan karvon yo'llarida 14 chegara dovonlari joylashgan. Bu dovonlar Suyak dovonidan Ergashtomgacha bo'lgan hududlar oraliq'ida joylashgan. Yoz oylarida Muruntog' dovoni orqali o'tilgan.

Qo'qondan Qashqarga har yili 1000 – 2000 tuyaga mollar ortilgan karvon kelgan bo'lsa, bunga javoban shunday hajmdagi karvon Qo'qonga kelgan. Bu savdo karvon tuya, ot, eshak transport vosita vazifasini bajargan.

Xulosa

Qo'qon xonligi va Sharqiy Turkiston o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar tarixiga oid manbalardagi ma'lumotlarni qiyosiy o'rganish quyidagi xulosalarni ilgari surishga imkon beradi:

Qo'qon hukmdorlarining Sharqiy Turkiston aholisiga o'z hududida yashashga ruxsat berishi va Xitoyning ularni qaytarish haqidagi talabini rad etishi Sharqiy Turkistonda Qo'qon xonligi obro'yini oshishiga olib kelgan. Sharqiy turkistonliklarni qaytarish haqidagi talabning rad etilishi natijasida manjurlar hukumati Qo'qon xonligi misolida o'z siyosiy kuchiga ishongan raqibni ko'rgan. Oqsoqollik tizimi Sharqiy Turkiston va Qo'qon xonligida azaldan mavjud bo'lgan mahalliy boshqaruv tizimi bo'lib, u so'nggi o'rta asrlarda ham faoliyat ko'rsatadi. Manjurlar imperiyasi Sharqiy Turkistonni bosib olgach, bu yerdagi oqsoqollik tizimini butunlay siqib chiqara olmagan. Shu bois keyingi davrlarda ham bu tizim cheklangan holda bo'lsa ham saqlanib qolgan.

References:

1. Sherali Qo'ldashev. Qo'qon xonligi va Sharqiy Turkiston: siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar. Toshkent "Akademnashr", 2021 y
2. Sherali Qo'ldashev. Qo'qon xonligi va Xitoy(Ching imperiyasi) o'ratsidagi diplomatik munosabatlar. Toshkent, 2019 y
3. Zohid Madrahimov. Qo'qon xonligida savdo munosabatlari tarixi. Toshkent "Yangi nashr", 2014 y.
4. Mirzo Olim Maxdum hoji. Tarixi Turkiston. Toshkent "Yangi asr avlodi", 2009 y.
5. Qahramon Rajabov. TURKISTON TARIXIDA O'TGAN 55 BUYUK SIYMO. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti davlat korxonasi Toshkent, 2022.
6. eduportal.uz sayti